

Роман ХАЛІМОН

аспірант кафедри права, філософії та політології
(Навчально–науковий інститут історії та
соціогуманітарних дисциплін
ім. О. М. Лазаревського
Національного університету
«Чернігівський колегіум» ім. Т. Г. Шевченка),
ORCID ID: 0000–0001–8760–6301
khalimatoon@gmail.com

ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ІСТОРІЇ ЯК ЕФЕКТИВНА ЗБРОЯ В ІНФОРМАЦІЙНІЙ ВІЙНІ

DOI:

Після підступного нападу Російської Федерації на Україну та розв'язання нею геноцидної війни проти українського народу проблема історії та її інтерпретації набула особливої гостроти. В ході інформаційної війни зі сторони країни–агресора відбувається справжня спекуляція інтерпретацією історії, що з одного боку призводить до песимістичних настроїв, росту агресивних тенденцій в багатьох сферах українського суспільства, а з іншого — поряд зі стражданнями, зростання рівня зневіри, український соціум за останні роки демонструє значний рівень консолідації на основі необхідності досягнення єдиної мети — перемоги над ворогом. У цьому аспекті актуалізується необхідність наукового осмислення та філософського аналізу проблем інтерпретаційності історії України та потреба пошуків шляхів і механізмів протидії інформаційній війні росії проти України в сучасних суспільно–політичних реаліях.

Метою дослідження є оцінка можливостей, методів і способів ведення інформаційної війни, визначення основних напрямів протидії інформаційній агресії рф та визначення ролі інтерпретації історії в цих процесах.

У ході дослідження визначено основні проблеми та недоліки інформаційної сфери України, запропоновано основні механізми її захисту. Один із них — створення системи контрпропагандистського впливу, яка має базуватися на принципах історизму, людяності, та авторитетності. Серед напрямків контрінформаційної протидії у війні росії проти України виділено наступні: правотворчі (оновлення національної системи інформаційної безпеки на законодавчому рівні та розробка нової Доктрини національної безпеки України) та інституційні (діяльність державних та недержавних інституцій з метою формування та реалізації інформаційної безпеки України).

Фундаментальною потребою українського суспільства з точки зору власної самоідентифікації визначено конструювання національного історичного нарративу та його закріплення у суспільній свідомості. Визначено потребу нової наукової інтерпретації української історії, яка оновить погляди на минуле українців, звільнить від нав'язаних та ідеологічно заангажованих тлумачень.

У своїх висновках автор спирається на наукові дослідження С. Кримського, В. Дільтея, Е. Ренана, Г. Дебора, І. Котерліна, Д. Мартинець, Г. Пуляк, Н. Гнасевич, О. Рудакевич та ін. дослідників.

Ключові слова: інтерпретація, інформаційна війна, пропаганда, маніпуляція, суспільство, історична пам'ять.

Roman Khalimon,
*graduate student of the Department of Law, Philosophy and Political
(Science, educational and scientific institute of history
and socio–humanitarian disciplines named after O. M. Lazarevsky
National University «Chernihiv Collegium»
named after Taras Shevchenko),
ORCID ID: 0000–0001–8760–6301
khalimamoon@gmail.com*

INTERPRETATION OF HISTORY AS AN EFFECTIVE WEAPON IN THE INFORMATION WAR

After the Russian Federation's attack on Ukraine and its unleashing of a genocidal war against the Ukrainian people, the problem of history and interpretation has become particularly acute. In the course of the information war, on the part of the aggressor edge, there is a need for speculation in the interpretation of history, which on the one hand leads to pessimistic attitudes and the growth of aggressive tendencies in many areas Ukrainian marriage, and from another – the order of suffering, the growing level of hatred, the Ukrainian society for the remaining fates demonstrates a significant zeal for consolidation based on the need to achieve a single goal – victory over the enemy. This aspect highlights the need for scientific understanding and philosophical analysis of the problems of interpretation of the history of Ukraine and the need for the search of the nobility and mechanisms for counteracting information. Russia's war against Ukraine in current political realities.

The purpose of the investigation is to assess the possibilities, methods and ways of conducting an information war, identifying the main directions against the information aggression of the Russian Federation and the importance of the role of interpretation stories in these processes.

During the investigation, the main problems and shortcomings of the information sphere of Ukraine were identified, and the main mechanisms of protection were identified. One of them is the creation of a system of counter–propaganda infusion, which may be based on the principles of historicism, humanity, and authority. In the midst of direct counter–information opposition to Russia's war against Ukraine, an offensive has been seen: law–makers (updating the national information security system at the legislative level and developing a new Doctrine of the Nation other security of Ukraine) and institutions (the activities of sovereign and non–state institutions through the formation and implementation of information security of Ukraine).

The fundamental need of the Ukrainian marriage from the point of view of powerful self–identification is the construction of a national historical narrative and its consolidation in the marriage. There is a need for a new scientific interpretation of Ukrainian history in order to take a fresh look at the past of the Ukrainians and avoid the imposed and ideologically biased misconceptions.

In his drafts, the author draws on the scientific research of S. Krimsky, V. Dilthey, E. Renan, G. Debord, I. Koterlina, D. Martinets, G. Pulyak, N. Gnasevich, O. Rudakevich and in. pre–successors.

Key words: *interpretation, information war, propaganda, manipulation, marriage, historical memory.*

Постановка проблеми. У сучасному світі інформація відіграє найважливішу роль. Всесвітньо–славний вислів Натана Ротшильда «Хто володіє інформацією, той володіє світом», який став крилатим після того, як його процитував Вінстон Черчіль, яскраво це підтверджує. У боротьбі «за світ» інформаційний простір вдається до ведення запеклих інформаційних воєн, які за останні десятиліття стали невід'ємною складовою практично всіх збройних конфліктів. До того ж, в умовах інформаційного суспільства, вдосконалення комп'ютерних технологій та мережі «Інтернет», інформація стає одним із найнебезпечніших видів зброї.

Одним з основних методів ведення інформаційної війни є пропаганда — поширення фейкових політичних, економічних, історичних, філософських та інших ідей із метою їх нав'язування соціуму. Не останню роль у цій справі відіграє інтерпретація історії. На думку німецького філософа В. Дільтея, завдяки інтерпретації приходять розуміння [3]. Таким чином, історія та її інтерпретація можуть стати ефективним засобом боротьби в інформаційній війні проти росії.

Різні філософські аспекти інтерпретованості проблем історії та осмислення історії досліджувала когорта вітчизняних і зарубіжних науковців, серед яких: С. Кримський, І. Бойченко, Ю. Павленко, В. Бранський, П. Рікбор, Р. Арон, Е. Тоффлер, К. Ясперс, Ф. Фукуяма, С. Хантінгтон та ін.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Серед найбільш яскравих прикладів інформаційних воєн зі сторони росії можна виокремити нав'язування ідей федералізації та надання російській мові статусу другої державної. Проте, у різні історичні періоди перелік провідних тем для інформаційної агресії змінювався, такими темами свого часу були проблеми Чорноморського флоту, паливно-енергетичного комплексу України, Криму та кримських татар, діяльність екстремістських політичних організацій УНА–УНСО тощо. Окремі дослідники проблематики інформаційних воєн (І. Котерлін, Д. Мартинець, Г. Пуляк) вважають, що вперше Україну перемогли в цій війні, коли шляхом маніпуляцій та спотворення інформації росія переконала світ про те, що Україна не здатна утримувати й обслуговувати ядерну зброю. Як наслідок — Україна добровільно позбулася ядерного статусу і втратила свій вплив на міжнародній арені [6, с. 122].

Метою статті є оцінка можливостей, методів і способів ведення інформаційної війни, визначення основних напрямів протидії інформаційній агресії рф та визначення ролі інтерпретації історії в цих процесах.

Під час інформаційної війни об'єктами руйнування стають ціннісні орієнтири суспільства, національний менталітет, суспільний ідеал, а одним з основних інструментів деструктивного інформаційного впливу стають засоби масової комунікації [1, с. 327].

Нажаль, Україна не стала виключенням. Насправді війна росії проти України розпочалася далеко до 2014 року. Точний рік початку визначити важко, проте можна припустити, що приблизно він співпадає з приходом до влади у рф Володимира Путіна. Спочатку війна мала інформаційну фазу, потім перейшла в економічну площину, з 2014 року — це гібридна віна, а з 24 лютого 2022 року розпочалась її гаряча фаза — повномасштабне вторгнення, що супроводжується тотальним насильством і терором.

Виклад основного матеріалу дослідження.

Серед методів інформаційної агресії проти України можна виокремити наступні:

- 1) пропаганда;
- 2) інтерпретація історії у вигідному та потрібному напрямку;
- 3) диверсифікація громадської думки;
- 4) маніпуляція та дезінформація;
- 5) психологічний тиск;
- 6) поширення чуток.

Далеко не останню роль у цьому переліку відіграє інтерпретація історії. Інформаційна війна рф проти України активно спрямовувалася на дискредитацію її державності. На цьому фронті в росії працювала ціла армія професійних пропагандистів. Російські ЗМІ, які мають багатий досвід здійснення послідовного імперського впливу на масову свідомість, роками подавали викривлену інформацію та спотворено інтерпретували історію України з позиції великоросійського шовінізму. Як наслідок — зазомбована народна російська маса, у своїй абсолютній більшості, стала підтримувати свою правлячу верхівку.

Кремлівська влада послідовно продовжує використовувати історію та її інтерпретацію як зброю. На думку британської розвідки, цей курс посилюється з метою прищеплення антизахідних настроїв росіянам та залякування західних сусідів росії. Так, наприкінці 2023 року, майже через два роки після повномасштабного вторгнення в Україну, федеральне архівне агентство рф опублікувало збірник документів «Про історичну єдність росіян і українців». Збірник розпочинається статтею Володимира Путіна на цю тему, яка вже

публікувалася в липні 2021 року, далі — звернення того ж Путіна про ситуацію в Україні, яке диктатор виголосив напередодні вторгнення — 21 лютого 2022 року.

Усього в збірнику представлено 242 документи, які охоплюють період із ХІ до ХХ століття включно. Документи інтерпретує особисто Путін, виправдовуючи нинішню політику Кремля. Вінцем збірника є заяви про те, що «іноземна підривна діяльність перетворила Україну на «антиросійську» державу» [4].

Маніпуляції історичними фактами та імперська ідеологія завжди були дієвими інструментами Кремля в реалізації внутрішньої політики. Проте, у сучасному медійному просторі з необмеженим доступом до інформації дуже легко долати внутрішні медійні кордони й виходити з дезінформацією на зовнішню аудиторію. Це дозволяє відокремити власних опонентів та мобілізувати прихильників по всьому світу. Такий підхід до інтерпретації історії з поширенням маніпулятивного контенту в Інтернеті створює додаткові виклики для збереження достовірності. Цифрові ЗМІ більш вразливі до маніпулятивних наративів, що може привести до заповнення інформаційного простору спотвореними уявленнями, зміни «колективної пам'яті» й цілковитого перегляду історії.

Щороку росія витрачає на інформаційну війну проти України близько 4 млрд дол. [5].

Чи мала шанс Україна виграти інформаційну війну? Можливо й так, якби не прогавила її початок та активну фазу. Нажаль, сьогодні ми змушені констатувати той факт, що інформаційну війну з РФ Україна програла. Як наслідок, за даними незалежної російської соціологічної організації «Левада-центр», станом на 02 грудня 2022 року 74 % російського суспільства підтримували війну проти України й були готові воювати з українцями. З них 42 % респондентів «рішуче підтримували» і 32 % «ймовірніше підтримували» дії окупантів [7]. Отже, варто визнати, що Україна — її суспільство, засоби масової інформації та державні органи влади виявилися не готовими до такої масованої інформаційної та військової агресії.

Однією з причин програшу в інформаційній війні є той факт, що українська держава й суспільство не мали такого брудного пропагандистського досвіду, який мала росія. Крім того, українська держава ніколи не атакувала росію на інформаційному фронті, а тримала лише оборонну позицію. Ще однією не менш важливою причиною фіаско України в інформаційній війні можна вважати хиткі підходи до інтерпретації власної історії.

Варто зауважити, що в будь-якому суспільстві встановлення історичної істини часто буває проблематичним явищем, історичні факти та події трактуються неоднозначно, з перекручуванням, із замовчуванням одних та перебільшенням інших фактів. Зачасту це відбувається на догоду правлячій верхівці, відповідно пануючих світоглядних концепцій [11].

Зазвичай для націй історична пам'ять — це об'єднавчий фактор. Французький дослідник Ернест Ренан ще в ХІХ ст. зауважував: «Нація — це результат довгих зусиль, жертв і самозречення... Героїчне минуле, великі люди, слава (але справедлива) — ось головний капітал, на якому ґрунтується національна ідея. Мати спільну славу в минулому, спільні бажання в майбутньому, здійснити разом великі вчинки, бажати їх і в майбутньому — ось головні умови для того, щоби бути народом» [10, с. 117]. Тобто, для того, щоби спільнота стала нацією, недостатньо мати історичну пам'ять, як сукупність фактів, для цього необхідна вибірка за характером інтерпретація історії.

Про історію, як інтерпретацію, говорить і український дослідник Станіслав Кульчицький, який зазначає, що на історії завжди будуть спекулювати, бо така її природа. Саме такі спекуляції були широко представлені в Україні впродовж усього часу її незалежності. На жаль, у нашій державі єдина історична інтерпретація, яка б відповідала національним інтересам, не склалася. Зрозуміло, цим скористався зовнішній ворог, бо саме на суперечливих оцінках історичного минулого легко будувати конфліктну інтерпретацію. Більше того, навіть у державній політиці, яка за природою покликана консолідувати суспільство, були розбіжності щодо історичної пам'яті та її тлумачення. Яскравим прикладом подібних розбіжностей стала тема Голодомору 1932–1933 рр., яка обговорювалася у Верховній Раді п'ятого скликання. Обговорення продемонструвало діаметрально протилежні думки політичних фракцій і груп: НРУ, фракція «Наша Україна» та БЮТ наполягали на визнанні Голодомору геноцидом української нації; Партія Регіонів не

визнавала факту геноциду; Соціалістична партія пропонувала в змісті законопроекту «націю» замінити на «народ»; КПУ не визнавали ні геноциду, ні Голодомору, називаючи явище трагедією мільйонів людей: українців, казахів, євреїв, росіян та інших націй і народностей [9]. Цей приклад демонструє, що інтерпретація історії різними політичними силами відбувається не за принципом достовірності, а за політичним принципом, і виступає як зброя в боротьбі за владу. Зрозуміло, що така внутрідержавна ситуація — тільки на руку зовнішнім ворогам та їхнім пропагандистам. Отже, у незалежній Україні історія стала знаряддям брехні на рівні державної політики, ефективним інструментом політичної боротьби та символом розколу українського суспільства, замість того, щоб його об'єднувати.

На думку французького філософа Гі Дебора, сучасні технології маніпуляції свідомістю можуть зруйнувати реальне знання людини, здобуте в ході історичного досвіду. Натомість, за допомогою тих же технологій можна створити штучне знання, яке формує переконання видимості. Людина починає сприймати життя як виставу, а історичний час стає часом пасивного спостереження. У такому стані людина перестає критично мислити, втрачає інтерес до діалогу, стає пасивним спостерігачем політичної вистави — саме те, що і треба владі [2]. Із зазначеного приходимо до висновку, що маніпулювання суспільною свідомістю — це чітка цілеспрямована діяльність. Важливим ґрунтом для маніпуляцій та підміни понять є втрата реальності, якщо людина не знає власну історію — вона стає об'єктом маніпуляцій. Негативним наслідком політики, яка базується на маніпуляціях є руйнування історичної пам'яті.

Цілком очевидно, що проблемою сучасної довоєнної України був конфлікт інтерпретацій минулого. Низький рівень історичної свідомості українського соціуму та критичний стан його консолідації призвели до тотального інформаційного тиску на нього та до відкритої збройної агресії з боку рф.

Сьогодні ми всі щиро віримо в ЗСУ і з нетерпінням чекаємо на Перемогу України, проте варто зауважити, що для пришвидшення перемоги на полі бою не останню роль зіграє реванш України в інформаційній війні. Для цього треба передусім розробити ефективну систему контрпропагандистського впливу, яка має базуватися на таких принципах:

1) принцип історизму, який передбачає нагадування всьому світу тих сумних уроків історії, де яскравим фігурантом подій була росія, й ось тут, високоточною зброєю знову стане інтерпретація історії;

2) принцип людяності, який передбачає демонстрацію добродійності та людяності українців, навіть у нелюдських умовах, як достойна відповідь на ярлики нацизму, садизму й т.п.;

3) принцип авторитетності, який передбачає використання найвпливовіших, найпопулярніших і найавторитетніших джерел інформації в особах відомих у світі людей різних галузей і напрямків діяльності.

Ця система має охопити всі сфери життя, її варто донести до країн-союзників, до потенційних союзників і не тільки, максимально поширивши по всьому світу. Лише використовуючи такий системний підхід можна створити у світі атмосферу масової підтримки України та не сприйняття російської агресії.

Певні успіхи в цьому напрямку Україна вже має. Як показують соціологічні опитування, проведені «Левада-Центром» у серпні 2023 року, частка громадян росії, які «певно» підтримують дії армії в Україні, скоротилася до мінімуму з початку вторгнення — 38 % [8]. Звичайно, це передусім заслуга ЗСУ та успіхів українських військових на полі бою. Проте, й успіхи України в інформаційній війні також цілком очевидні.

Тож, з метою закріплення успіху на інформаційному фронті, першочерговим завданням усіх суспільних інституцій сьогодні є розробка ефективних заходів щодо нейтралізації інформаційних диверсій росії проти України та недопущення їх у майбутньому. З огляду на зазначене, на порядку денному стоїть повне оновлення національної системи інформаційної безпеки та необхідність розробки нової Доктрини національної безпеки України.

В інформаційній війні проти рф на передових позиціях має бути влада та дипломатичний корпус України. Безумовну підтримку мають надавати ЗМІ. Справжнім і

надійним тилом для політиків, дипломатів і медіа мають стати науковці з виробленими актуальними науково–практичними дослідженнями щодо розробки нових стратегій, тактик, доктрин державного управління з метою захисту інформаційного простору держави.

Не дивлячись на актуальність і важливість реалізації викладених вище пропозицій, усе ж таки, на думку автора, найефективнішим ударом по ворогу буде подальша розбудова в Україні демократії та інтеграція в ЄС і НАТО, консолідація українського соціуму, становлення історичної свідомості, як на рівні окремої людини, так і на рівні суспільства, та формулювання національної ідеї, як основного об'єднувального чинника. Історична пам'ять українців має бути основною підставою для цих процесів.

Багато хто з науковців, громадських та політичних діячів вважають, що справжнє становлення української нації розпочалося після повномасштабного вторгнення РФ. Важливою складовою цього процесу є конструювання національного історичного нарративу та його закріплення в суспільній свідомості. У статті 11 Конституції України зазначається, що «держава сприяє консолідації та розвитку української нації, її історичної свідомості, традицій і культури». Сьогодні конструювання історії України є фундаментальною потребою суспільства з погляду власної самоідентифікації та розглядається як пріоритетне національне завдання. Нині на порядку денному — запит на нову наукову інтерпретацію української історії, яка оновить погляди на минуле українців, звільнить від нав'язаних та ідеологічно заангажованих тлумачень. Проте, створюючи нову національну історію, варто з повагою ставитися до історичного минулого інших країн і народів. Суперечливі сторінки історії мають досліджуватися спільно й об'єктивно, ми не маємо права нав'язувати свою інтерпретацію історії іншим країнам, проте і вони не повинні нав'язувати нам своє бачення суперечливих історичних подій.

Відповідно, з огляду на зазначене, перед освітянськими та науковими інституціями, такими як Міністерство освіти й науки України, Академія педагогічних наук, Інститут історії НАН України, Український інститут національної пам'яті та ін., постають нові завдання з вироблення таких методик, які б виключали можливості викривлення історичних фактів, мінімізували суб'єктивізм у процесі наукових досліджень. Суттєвого перегляду потребують і методичні рекомендації щодо викладання історії України в закладах освіти.

Цим процесам мають передувати соціологічні опитування щодо проблем історії. Варто зауважити, що останнім часом ґрунтовні дослідження в цій сфері не проводилися, тому дослідження динаміки змін громадської думки буде вкрай важливим і корисним.

Висновки. Підсумовуючи викладене, варто зауважити, що в період інформаційної війни ворог несе прямі загрози національній безпеці, тому інформаційну політику України необхідно якнайшвидше адаптувати до нових умов. На жаль, інформаційну війну, як постійне соціальне явище зовсім усунути не можна, але тримати на певному рівні соціальної небезпеки та контролювати за допомогою державного регулювання цілком можливо. З огляду на зазначене, цілком очевидною є необхідність адекватної інформаційної протидії та майбутніх дій на випередження на інформаційному фронті.

Список використаних джерел та літератури

1. Гнасевич Н. В., Рудакевич О. М. Вплив політичної пропаганди в інформаційно–психологічних операціях: принципи, форми та засоби впливу / Н. В. Гнасевич, О. М. Рудакевич // Україна в умовах реформування правової системи: сучасні реалії та міжнародний досвід: [Матеріали II Міжнародної науково–практичної конференції, м. Тернопіль, Тернопільський національний економічний університет, 21–22 квітня 2017 р.]. – Тернопіль: Економічна думка, 2017 – 379 с.

2. Дебор Г. Суспільство спектаклю. URL: http://ni.biz.ua/11/11_17/11_175332_obshchestvo-spektaklya.html.

3. Dilthey W. Schleiermacher's Hermeneutical System in Relation to Earlier Protestant Hermeneutics // W. Selected Works: On 6 Vol. / Edited by Rudolf A. Makkreel, Frithjof Rodi. Princeton, NJ : Princeton University Press, 1996. V. 4 : Hermeneutics and the Study of History. – P. 33–228.

4. Жабська Є. Яку зброю все частіше використовує РФ? / Єлизавета Жабська. URL: <https://glavcom.ua/world/world-politics/jaku-zbroju-dedali-chastishe-vikoristovuje-rf-britanska-rozvidka-rozkrila-tsili-kremlja-967903.htm>.
5. Інформаційна війна коштує Росії 4\$ мільярди. URL: www.ukrinform.ua/ukr.news/2030605.
6. Котерлін І. Б., Мартинець Д. Р., Пуляк Г. В. Специфіка ведення інформаційної війни в Україні, засоби протидії їй як визначальний компонент впровадження інформаційної безпеки держави / І. Б. Котерлін, Д. Р. Мартинець, Г. В. Пуляк // Юридичний науковий електронний журнал. Серія: Філософія. Культурологія: Зб. наук. пр. – К.: 2015. – №3. – С. 121–123.
7. Лящук Ю. Скільки росіян підтримують війну проти України – опитування. / Юрій Лящук. URL: <https://glavcom.ua/world/observe/skilki-rosijan-pidtrimujut-vijnu-proti-ukrajini-opituvannja-893326.html>.
8. Озтурк І. Скільки росіян підтримують війну: несподівані дані. / Ірина Озтурк URL: <https://glavcom.ua/world/world-politics/skilki-rosijan-realno-pidtrimujut-vijnu-onovleni-dani-960018.html>.
9. Пленарні засідання 28 листопада 2006 року. URL: https://www.rada.gov.ua/news/Plenarni_zasidannya/8818.html
10. Ренан Е. Що таке нація? / Ернест Ренан. Переклад з французької Миколи Залізняка, «Націоналізм» (Антологія), К.: «Смолоскип», 2000. – С. 107–120.
11. Чуб Л. Встановлення історичної істини або Крах російських міфів / Л. Чуб. URL: yatran.com.ua.

References

1. Hnasevych N. V., Rudakevych O. M. (2017). Vplyv politychnoyi propahandy v informatsiyno-psykholohichnykh operatsiyakh: pryntsyphu, formy ta zasoby vplyvu. [The influence of political propaganda in information and psychological operations: principles, forms and means of influence]. Ternopil': Ekonomichna dumka, 2017, 379 [In Ukrainian]
2. Debor H. Suspil'stvo spektaklyu [Society of the performance]. URL: http://ni.biz.ua/11/11_17/11_175332_obshchestvo-spektaklya.html [In Ukrainian]
3. Dilthey W. Schleiermacher's (1996). Hermeneutical System in Relation to Earlier Protestant Hermeneutics. W. Selected Works: On 6 Vol. Edited by Rudolf A. Makkreel, Frithjof Rodi. Princeton, NJ : Princeton University Press V. 4 : Hermeneutics and the Study of History, 33–228. [In Ukrainian]
4. Zhabs'ka Y. Yaku zbroyu vse chastishe vykorystovuye RF? [What weapon is increasingly used by the Russian Federation?]. URL: <https://glavcom.ua/world/world-politics/jaku-zbroju-dedali-chastishe-vikoristovuje-rf-britanska-rozvidka-rozkrila-tsili-kremlja-967903.htm> [In Ukrainian]
5. Informatsiyna viyna koshtuye Rosiyi 4\$ mil'yardy [Information warfare costs Russia \$4 billion]. URL: www.ukrinform.ua/ukr.news/2030605 [In Ukrainian]
6. Koterlin I. B., Martynets' D. R., Pulyak H. V. (2015). Spetsyfika vedennya informatsiynoyi viyny v Ukrayini, zasoby protydyi yiy yak vyznachal'nyy komponent vprovadzhennya informatsiynoyi bezpeky derzhavy. [The specifics of conducting an information war in Ukraine, the means of countering it as a defining component of the implementation of state information security]. Kyiv: Filosofiya. Kul'turolohiya – №3, 121–123 [In Ukrainian]
7. Lyashchuk Y. Skil'ky rosiyan pidtrymuyut' viynu proty Ukrayiny – opytuvannya. [How many Russians support the war against Ukraine – survey]. URL: <https://glavcom.ua/world/observe/skilki-rosijan-pidtrimujut-vijnu-proti-ukrajini-opituvannja-893326.html> [In Ukrainian]
8. Ozturk I. Skil'ky rosiyan pidtrymuyut' viynu: nespodivani dani. [How many Russians support the war: unexpected data]. URL: <https://glavcom.ua/world/world-politics/skilki-rosijan-realno-pidtrimujut-vijnu-onovleni-dani-960018.html> [In Ukrainian]
9. Plenarni zasidannya 28 lystopada 2006 roku [Plenary sessions on November 28, 2006]. URL: https://www.rada.gov.ua/news/Plenarni_zasidannya/8818.html [In Ukrainian]
10. Renan E. Shcho take natsiya? (2000) [What is a nation?]. Translated from the French by Mykola Zalizniak, "Nationalism" (Anthology). Kyiv: Smoloskyp, 107–120 [In Ukrainian]

11. Chub L. Vstanovlennya istorychnoyi istyny abo Krakh rosiys'kykh mifiv [Establishment of historical truth or the collapse of Russian myths]. URL:: yatran.com.ua [In Ukrainian]